

Milano, 28/05/2024

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ MultiMedica
di approvazione dello studio:**

TITOLO ITALIANO Metodologie di Neuromodulazione per il trattamento dell'obesità e del Diabete di tipo 2

TITOLO ENG Neuromodulation Methodologies to Treat Obesity and Type 2 Diabetes

Proponente:

Prof. Livio Luzi, PI

UO di riferimento: Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche
MultiMedica

Prof. Roberto Codella, Co-PI

UO di riferimento: Dipartimento Interpresidio di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche
MultiMedica

CENTRI partecipanti

Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" Catanzaro-
UOC Nutrizione Clinica, Dip. Medicina Sperimentale e Clinica

Prof. Arturo Pujia

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio
“Metodologie di Neuromodulazione per il trattamento dell’obesità e del Diabete di tipo 2”
NAIROBI – Codice PNRR-POC-2023-12377828

Uno studio clinico di intervento (randomizzato controllato-SHAM) avente lo scopo di dimostrare come la neuromodulazione neurale possa rappresentare un approccio terapeutico sicuro ed efficace nella gestione dei pazienti affetti da sovrappeso/obesità in associazione o meno al diabete di tipo 2 (T2D).

La neuromodulazione delle aree cerebrali coinvolte nella regolazione della fame edonica può essere ottenuta attraverso diverse metodiche, quali la stimolazione magnetica transcranica ripetuta (rTMS) e la stimolazione elettrica cerebrale a corrente continua (tDCS).

In studi precedenti il nostro gruppo di ricerca ha osservato come soggetti affetti da obesità trattati con rTMS (5 settimane) mostrino dopo un anno dalla fine del trattamento una perdita di peso significativamente maggiore rispetto al gruppo controllo (SHAM).

Pochi studi hanno invece analizzato gli effetti della tDCS sulla perdita di peso e i dati finora ottenuti non permettono di trarre conclusioni in termini di efficacia del trattamento.

Si tratta di uno studio clinico di intervento randomizzato controllato-SHAM) Per il centro MultiMedica si tratta di uno studio di efficacia di rTMS, per il centro AOU Dulbecco si tratta di uno studio proof of concept di tDCS.

Il progetto prevede il reclutamento di soggetti affetti da sovrappeso/obesità in associazione o no con T2D (maschi/femmine 35-70 aa, BMI 28-39 kg/m²) e ha il duplice scopo di:

- confermare l’efficacia e la sicurezza della rTMS nel favorire la perdita di peso (96 pazienti coinvolti)
- dimostrare che anche la tDCS può essere una metodica efficace e sicura nel ridurre la perdita di peso (96 pazienti coinvolti)

Ogni sottogruppo di 96 pazienti verrà randomizzato 1:1 tra gruppo di intervento, ovvero sottoposto a real neuromodulazione, e gruppo sham. Inoltre a tutti i soggetti verrà somministrato un intervento di stile di vita (dieta ipocalorica ed esercizio fisico). L’efficacia del trattamento verrà valutata come differenza di peso (espressa in kg) tra il tempo zero (basale) e la fine del periodo di studio (12 mesi per la rTMS, 12 settimane per la tDCS).

Ai soggetti sarà chiesto di sottoporsi a dei esami volti a valutare le proprie caratteristiche antropometriche, composizione corporea il metabolismo energetico. Inoltre verrà effettuato un prelievo ematico per la raccolta di sangue periferico, che verrà utilizzato per lo studio del metabolismo glucidico, lipidico, di ormoni e mediatori biologici (ad esempio citochine, organochine) coinvolti nel controllo della fame, del metabolismo e dell’infiammazione.

I test verranno effettuati all’inizio e alla fine del trattamento di neuromodulazione.

Inoltre gli stessi esami verranno ripetuti nelle visite di follow-up (per tDCS=12 settimane, per rTMS=1 mese, 6 mesi, 12 mesi).

Alla fine dei rispettivi periodi di follow-up è prevista l’analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy (durata del progetto: 24 mesi).

Data la natura dello studio è prevista una polizza studio specifica ad oggi in via di definizione.

Il Promotore dello studio è MultiMedica, complessivamente sono coinvolti due centri ospedalieri, MultiMedica –Prof. Luzi, e Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" Catanzaro– Prof. Pujia.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-PNRR-POC-2023-12377828.

I partner di progetto sono di seguito specificati:

Il sottoscritto, Prof. Luzi

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l’esonero dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Prof. Livio Luzi

Allegati:

01_Protocollo studio NAIROBI – vers 1.0 del 27.5.2024 (Inglese)

02_Sinossi Studio NAIROBI – vers 1.0 del 27.5.2024

03_ Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio NAIROBI TMS vers 1.0 del 27.5.2024

04_ Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio NAIROBI tDCS vers 1.0 del 27.5.2024

05_ Lettera per il Medico curante - Studio NAIROBI TMS MM v 1.0 del 27.05.2024

06_ Lettera per il Medico curante - Studio NAIROBI tDCS CZ v 1.0 del 27.05.2024

07_Lista variabili

08_Lista centri

Questionari (10 allegati)

CV Prof. Luzi – PI MultiMedica

CV- Dr Codella - MultiMedica

CV Prof. Pujia – PI Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" Catanzaro-Prof. Arturo Pujia

Modulo Conflitto di interessi – Prof Luzi

Modulo Conflitto di interessi – Dr Codella

Modulo Conflitto di interessi – Prof Pujia

Documentazione Device (3 allegati)